

ХРИСТИАНСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

УДК 904:726.54(477.7)«3»

Ю.Ю. Шевченко

ПЕРВЫЙ ПЕЩЕРНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ЭПОХИ ПЕРВЫХ ГОТСКИХ ПОХОДОВ III В. Н.Э. (ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕЩЕРНОГО МОНАСТЫРЯ ЧИЛТЕР-КОБА В КРЫМУ)

Главенство основного храмового *литургического устройства*¹ — престола, как средоточия всего, что в современном христианском мире называют *храмом*, не требует каких-либо доказательств. Центральное место престола в алтаре, обрамленное жертвенником с севера и диаконником с юга, нуждается в изучении генезиса этого центрального элемента *священного топоса* — храмового *наоса*, в его основополагающей — алтарной части². Уже отмечалось³, что в самые ранние — первохристианские времена *престол* и *жертвенник* были *единым объектом*⁴, составляя синонимы к самому термину *алтарь*, что следует из анализа посланий ап. Павла (1 Кор. 11:18, 20—22, 33—34; 14:34—35; Римл. 16:3—4; Колос. 4:15; Филим. 1:2), сообщений Игнатия Богоносца, Тертуллиана и *Откровения* (11:1—2) ап. Иоанна Богослова. Вывод из такого анализа подтверждают *Постановления Апостольские* в записи Ипполита Римского середины III в., свидетельствующие, что «храм Божий... состоит из трех частей: *жертвенника* (*алтаря, престола* — Ю.Ш.), места для *поклоняющихся* (*наоса*, — Ю.Ш.) и внешнего двора или преддверия» (*нартекса*, — Ю.Ш.)⁵.

Наиболее ранние христианские храмы Ближнего Востока⁶ с единым литургическим устройством, примыкающим к алтарной стене (совмещающие функции престола и жертвенника), характерны для древнейших времен, и функционируют уже в IV в.⁷ К таким

¹ Гайдюков Н.Е. Церковная археология (Краткий словарь терминов). Симферополь: СОНАТ, 2009. С. 52—53.

² Шмеман Александр, прот. Введение в литургическое богословие. Киев: Пролог, 2004; Mathews Th.F. The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy. NJ, 1980; Mango C. Byzantine Architecture // History of World Architecture. New York, 1985.

³ Шевченко Ю.Ю. Ближневосточные образцы раннесредневекового пещерно-храмового строительства юга Восточной Европы // Христианство в регионах мира. Вып. 2 / Отв. ред. Т.А. Бернштам, А.И. Терюков. СПб.: МАЭ РАН, 2008. С. 151—207; он же. Домашние святыни: Богородица Пещерная на древнехристианских филактериях // Славянский ход / Отв. ред. Е.А. Резван. СПб. — Сургут — Ханты-Мансийск, 2009. С. 71—101.

⁴ Беляев Л.А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. 2-е стереотипное изд. («Византийская библиотека»). СПб., 2000. С. 175; Голубцов А.П. Из чтений по Церковной археологии и литургике. СПб.: САТИСЬ, 1995. С. 67—68.

⁵ Голубцов А.П. Из чтений по Церковной археологии и литургике. С. 67—68, 70, прим.2.

⁶ Berder M. Un Itineraire au Mount des Oliviers // Le Monde de la Bible. 1988. Vol.55. P. 10—31; Taylor J.E., Gibson Sh. Beneath The Church of the Holy Sepulchre. Jerusalem. London, 1994. P. 241—242; Wilkinson J. Jerusalem as Jesus knew it. London, 1978. P. 110; ibid. Peregrinato Aetheriae = Egeria's Travels: Newly translated with supporting documents and notes. London, 1981. P. 49—50.

⁷ Gibson Sh. The Cave of John the Baptist: The First Archaeological Evidence of the Historical Reality of the Gospel Story. London, 2005; Taylor J.E. Christians and the Holy Places: The Myth of Jewish-Christian Origins. Oxford: Clarendon Press, 1993; Taylor J.E., Gibson Sh. Beneath The Church of the Holy Sepulchre.

относятся пещерная церковь («Плат Вероники») на «Станции № 6» по Via Dolorosa в Иерусалиме (рис. 1,1,2), пещерная крипта храма Рождества Богородицы в доме праведных Иоакима и Анны у «Львиных (Овчих) ворот» Иерусалима (рис. 1,3), приделы «Голгофа» и «Темница Христова» (рис. 2) Иерусалимского храма Гроба Господня.

Выделение жертвенника, как самостоятельного литургического устройства, может быть связано со сложившимся в самые ранние первохристианские времена институтом диаконис. Обособление жертвенника в качестве самостоятельного литургико-архитектурного (террактурного⁸), или архитектурно (террактурно)-канонического элемента храма соответствует отделению процесса подготовки Святых Даров, находящегося в ведении диаконисы (диакона), от непосредственного их преосуществления в Тело и Кровь, свершаемых архиереем (иереем). Как следует из анализа жития Саввы Освященного, выполненного проф. А.П. Голубцовым⁹, уже к 473 г., во время обретения преп. Саввой пещерного храма, жертвенник является отдельным архитектурным (террактурным) элементом храмового пространства, а «на восточной ее (церкви, — Ю.Ш.) стене находится выступ (κόρυχη)» — престол древнего типа. К северу (слева) от престола расположено литургическое устройство, названное в Житии преп. Саввы диакоником: «с северной стороны отделение, похожее на диаконик»¹⁰, что соответствует древней литургической практике подготовки Святых Даров в жертвеннике именно диаконисами или диаконами.

Жертвенник, ставший обособленным архитектурно-каноническим объектом, не мог не повлиять на выделение и обособление самого алтарного пространства, как это имеет место в пещерной церкви № 9 в Гёреми (рис. 3) в Малоазийской Каппадокии. И в этом плане, правомерно обращение к богатейшему материалу Крыма¹¹, где известна целая серия подземных храмов, с престолом древнего типа, выполненного в виде выступа стены апсиды в объем алтаря. Таковы подземные церкви Инкермана (храм Евграфия и др.), храм № 4 Чилтер-Марморы (рис. 4, I), храм № 2 Шулдана, храмы «Успения» (рис. 4, II) и «Донаторов» (рис. 4, III) Эски-Кермена, Георгиевский на Фиоленте¹², и некоторые другие. Престолы этих

⁸ Представляется удачным введенный В.М. Слукимым (*Слуким В.М.* Архитектурно-исторические подземные сооружения. Свердловск, 1991) термин *террактур*, для обозначения *подземной архитектуры*.

⁹ *Голубцов А.П.* Из чтений по Церковной археологии и литургике. С. 50—51.

¹⁰ Там же. С. 51; *Шевченко Ю.Ю., Уманец А.Н.* Палеоэтнографические данные о формировании традиции христианских подземных святынь, Синай и Палестина // Музей и археологическое наследие России. Сб. научных статей. СПб.: Изд. МАЭ РАН, 2006. С. 59—71.

¹¹ *Веймарн Е.В.* «Пещерные города» Крыма в свете археологических исследований 1954—1955 гг. // СА. 1958. № 1. С. 71—79; *Веймарн Е.В., Репников Н.И.* Сюйренское укрепление // ИГАИМК. Вып. 117: Материалы Эски-Керменской экспедиции. М.—Л., 1935. С. 123—125; *Веймарн Е.В., Чореф М.Я.* Пещерный ансамбль Чильтер в Крыму // Пещеры Грузии. Тбилиси, 1978, С. 114—144; *Гайдуков Н.Е.* Литургическое устройство пещерных храмов юго-западной Таврики (на примере трех пещерных храмов округа пещерного города Эски-Кермен) // Сурож, Сугдея, Солдайя в истории и культуре Украины—Руси. Материалы научной конференции (Судак, 16-22 сентября 2002 г.) / Под ред. Н.М. Куковальской и др. Киев—Судак, 2002. С. 71—75; *Герцен А.Г., Могаричев Ю.М.* Крепость драгоценностей. Кырк-ор, Чуфут-Кале. Симферополь, 1993; *Даниленко В.Н.* Монастырь Чильтер-Коба: архитектурный аспект // История и археология Юго-Западного Крыма. Симферополь, 1993. С. 78—108, 349—367; *Могаричев Ю.М.* Пещерные церкви Таврики. Симферополь, 1997; *Репников Н.И.* Городище Качи-Кальен // ИГАИМК. Вып. 117: Материалы Эски-Керменской экспедиции. М.—Л., 1935. С. 102—114; *Эрнст Н.Л.* Эски-Кермен и пещерные города Крыма // ИТОИАЭ. Симферополь, 1929.

¹² *Могаричев Ю.М.* Пещерные церкви Таврики. С. 113, 144—151, 213—263, 382, рис. 4,3—7, 40, 41, 49, 154, 185, 189, 198, 356.

храмовых *террактур* Таврики и их литургические особенности¹³ те же, что и в «аркасолиях с погребениями мучеников», исполнявших функции престолов в помещениях крипт и кубиков Римских катакомб (рис. 5, I), используемых в качестве наиболее ранних подземных молелен и мест служения литургии¹⁴.

В связи с введением практики литургии по чину Василия Великого, проводившейся *вокруг престола*¹⁵, в храмах Константинопольской архиепископии уже с начала V в. престол занял позицию в центре алтарного пространства, что быстро распространялось в Церквях и общинах (рис. 5, II), так или иначе связанных с Константинопольским патриархатом. Обособление жертвенника, его разделение с престолом, произошло до этого, — в очень древних храмах IV—VI вв.¹⁶, где престол еще примыкал к алтарной стене.

После ликвидации института диаконис, жертвенник в храмах выносился в наос, за пределы алтарного пространства¹⁷, либо непосредственно к рубежу алтаря, доступному *для всех верующих* из наоса, — к *космиту* (*предалтарной преграде*) (см. рис. 4, III, 3), как в храме «Донаторов» в Крымском Эски-Кермене¹⁸.

В отличие от упомянутых памятников, как чрезвычайно древний архитектурно-канонический элемент, сформирован престол (рис. 6, II: I) в алтарном пространстве (рис. 6, II) Свято-Феодоровского (Ай-Тодорского) храма в пещерном монастыре Чилтер-Коба, вырубленного в склоне горного мыса Ай-Тодор (рис. 6, I), еще раз обследованного автором в 2009 г. Выраженное полукружие внутренней апсиды соответствует пространству *алтаря* (рис. 6, II, 1—5), четко отграниченного нишами-аркасолиями (рис. 6, II, 5) от пространства *наоса* («место для *поклоняющихся*»), соотносит эту пещерную церковь с подземными храмами «с выраженным алтарным пространством, без нартекса» (рис. 7, III), выделенными Георги Атанасовым¹⁹, как храмы «кападокийской традиции».

В отличие от вошедших в таблицу Г. Атанасова храмов с престолом по центру алтаря, имеется множество пещерных храмов, в том числе — в Каппадокии, «с развитым алтарным

¹³ Виноградов А.Ю., Гайдуков Н.Е., Желтов М.С. Пещерные храмы Таврики: к проблеме типологии и хронологии // РА. 2005. № 1. С. 72—80; Гайдуков Н. Е., Желтов Михаил, диак. Престолы пещерных храмов Юго-Западного Крыма // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы III Судакской международной научной конференции. Киев — Судак, 2006. Т. 2. С. 76—85.

¹⁴ Беляев Л.А. Христианские древности. С. 96, 108, прим. 40; Порфирий (Успенский), епископ. Святые земли Итальянской (Из путевых записок 1854 года). Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. М., 1996; Труков Д.М. О древне-христианских памятниках в Крыму. Опыт археологических изысканий. М., 1872. С. 5, прим.8; он же. Древние памятники христианства в Тавриде. М., 1876; он же. О доисторических памятниках Тавриды. М., 1879; он же. Жития святых Таврических (Крымских) чудотворцев. Изд. 2-е. М., 1882; Фрикен А., фон. Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства. Ч. I: Римские катакомбы. М., 1872. С. 61; Христианство. Энциклопедический словарь / Под ред. С.С. Аверинцева и др. М.: «Большая Российская Энциклопедия», 1993. Т. I. С. 698.

¹⁵ Шмеман Александр, прот. Введение в литургическое богословие.

¹⁶ Frend W.H.C. The Archaeology of Early Christianity: A History. Minneapolis, 1996. P. 149—150.

¹⁷ [Муравьев А.Н.] Путешествие по святым местам Русским. СПб., 1846. Ч. I. С. 208.

¹⁸ Гайдуков Н.Е. Литургическое устройство пещерных храмов юго-западной Таврики... С. 71—75; Виноградов А.Ю., Гайдуков Н.Е., Желтов М.С. Пещерные храмы Таврики: к проблеме типологии и хронологии. С. 72—80.

¹⁹ Атанасов, Георги. Кападокийски културни влияния в скалната обител при Мурфатлар // Приноси към българската археология. София, 1992. Т. I. С.79—84; он же. За един старобългарски скален манастир от X-XI век в Централна Молдова // Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. Том втори. Велико Търново, 1993. Т. 2. С. 61—73; он же. Кримски реалии на единоколлабните църкви без притвор в Добруджа и Източна България през X-XI век // Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. Том трети. Велико Търново, 1994. С. 51—69, 69, табл.V, 18.

пространством, без притвора», но с престолом древнего типа, примыкающим к алтарной стене (рис. 7,I,II,1). Алтарь в пещерном храме № 1 в Кеслик Келези, как и в Гёреми (№ 5), отделен от наоса *космитом* — предалтарной преградой (рис. 7,I,II,3); жертвенник подземного храма в Кеслике вынесен в наос (рис. 7,I,2), как в Геремской церкви № 9 (см. рис. 3), а в Гёремской пещерной церкви № 5 жертвенник размещен прямо на предалтарной преграде (рис. 7,II,2), как в храме «Донаторов» (см. рис. 4,III,2) в Крымском Эски-Кермене. Это не единичные случаи, а проявление достаточно массовой литургической практики, но не географической — «малоазиатской» («каппадокийской»), поскольку подобным образом сформировано околостоловое пространство в очень ранних храмах Таврики (см. рис. 4,I,III), Египта²⁰, Италии (местечко Моттолла близ г.Бари; Паоло в Сицилии), Подонья и Поднепровья²¹. Таковы *каноны* первохристианской литургической практики, имеющей хронологические рамки, обусловленные ранней фазой развития и нуждами литургии первохристианских времен.

С точки зрения литургии, алтарь пещерного храма на горном мысу Ай-Тодор (Чилтер-Коба) близок планиметрии древнейших первохристианских храмов Ближнего Востока: его престол и жертвенник представляют некое пространственное единство. Ниша жертвенника (рис. 8,I,II,2; см. рис. 6,II,2) в Чилтер-Кобе непосредственно примыкает к сохранившейся поверхности древнего престола (рис. 8,I,II,IV,1; см. рис. 6,II,1). Она представляет собой полку с углубленным дном, в виде чаши (рис. 8,II,2). А рядом, впритык к жертвеннику, расположена высеченная в скальном грунте костница-кимитирий (рис. 8,I—III,3; см. рис. 6,II,3). Эта крипта, по сути, иллюстрирует слова Апокалипсиса (Откр. 6:9): «Под жертвенником души убиенных за слово Божие». Соответственно этому, дно крипты-кимитирия углублено по отношению к уровню поверхности всего алтарного пространства пещерного храма Чилтер-Коба (рис. 8,III). Такое размещение погребального места освящает алтарь, и прообразует функции древнего жертвенника в литургии — *подготовку* Святых Даров, что предшествует функциям самого престола: непосредственное *преосуществление* хлеба и вина в Тело и Кровь.

Поверхность жертвенника в алтаре Чилтер-Кобы сформирована как углубление чаши (рис. 8,I,II,2), и точно так же устроена та часть престола (рис. 8,I,II,IV,1"), которая примыкает непосредственно к жертвеннику. В престоле наличествуют два желоба-слива от верхней углубленной поверхности, до желоба-резервуара (рис. 8,II,IV,1"), по которому освящаемая жидкость (вино?) стекала прямо к подножию престола. Наблюдаемая картина сопряжения двух основных литургико-архитектурных (литургико-террактурных) компонентов храма (рис. 8,II,IV,1',1",2), непосредственно примыкающих друг к другу, заставляет предполагать, что процедура *преосуществления* (освящения Святых Даров) выглядела следующим образом:

²⁰ Шевченко Ю.Ю. Ближневосточные образцы раннесредневекового пещерно-храмового строительства...; *он же*. Планиметрия восточнохристианского пещерного храма раннесредневековой Восточной Европы (VII—XII вв.) // Труды II (XVIII) Всероссийского Археологического Съезда в Суздале 2008 г. Том II. Отв. ред. академик РАН А.П. Деревянко, чл.-корр. РАН Н.А. Макаров. М: ИА РАН "Наука". 2008, с.458—462.

²¹ Шевченко Ю.Ю. Нижние ярусы подземного Ильинского монастыря в Чернигове, игумены обители и "иерусалимский след" в пещерном строительстве // Археология, этнография и антропологии Евразии. 2006. № 1 (25). С. 89—109; *он же*. Символика орнаментаций «Цветной комнаты» Белогорского пещерного монастыря в Подонье // Археологическое изучение Центральной России. Международная научная конференция к 100-летию Всеволода Протасьевича Левенка, Липецк, 2006. С. 371—375 и Ближнего Востока (Шевченко Ю.Ю., Уманец А.Н. Палеоэтнографические данные о формировании традиции... С. 59—71).

Диакон или диакониса, черпая, переливали вино из «чаши жертвенника» (рис. 8,II,2) в «чашу», высеченную в престоле (рис. 8,II,IV,1'). Над стекающим из этой «напрестольной чаши» по престольному желобу (рис. 8,II,IV,1''), освящаемым вином, простирались руки «носителя благодати» — апостола, епископа, или пресвитера-иерея («через возложение рук Апостольских подаётся Дух Святой», - Деян.8:18), читавшего в это время молитву Господню, поскольку Самим Христом было сказано: «молитесь же так» (Мф. 43:5; Лк. 11:2; Мк. 11:25). С рубежа I—II вв. вместо «Господней молитвы» могли использовать «евхаристическую молитву» (анафору) из «Дидахе» (гл. IX): «Как этот хлеб, рассеянный некогда, будучи собран, стал одним, так да будет собрана Твоя Церковь от пределов земли в Твое Царство», как использовали ее в конце IV в. в Каппадокии (см.: Псевдо-Афанасий, «О девстве», гл. 12—13). Это были своеобразные *импровизационные анафоры*, при которых происходило преосуществление вина и хлеба. Таким образом, стекавшее по желобам престола вино *пресушествлялось* в Кровь, составляя неотъемлемую часть Святых Даров.

В непосредственной близости от описанного углубления в поверхности престола, - своеобразной «стационарной напрестольной чаши» (*стационарного потира*), - размещена и выемка для закладки реликвий (рис. 8,II,IV,1'''), освящавших престол (не исключено, что с наиболее ранних — *апостольских времен*, таковыми являлись частички хлеба уже преосуществленные «возложением рук Апостольских» в Тело).

Оставшаяся поверхность престола (рис. 8,I,II,1; см. рис. 6,II,1) является двумя наклонными плоскостями: отрезок плоской, слегка наклоненной спиральной ленты (рис. 8,I,II,a; см. рис. 6,II,a), примыкающей к стене апсиды, и внутренняя поверхность сектора конуса (рис. 8,I,II,b; см. рис. 6,II,b), с вершиной у основания престола на полу. Возможно, на наклонной в виде отрезка спирали полке располагали хлеб, преосуществляемый в Тело Христово.

В алтарном пространстве Свято-Феодоровского (Ай-Тодорского) храма размещен и баптистерий (рис. 8,I,4; см. рис. 6,II,4). Крещение и мужчин, и женщин в пространстве алтаря, как и сослужение иереям диаконис возле жертвенника в том же алтарном пространстве, свидетельствует о значительной древности формирования литургических устройств Ай-Тодорского пещерного храма (Чилтер-Кобы), до появления чина литургии, составленной Василием Великим. Неровности пола вокруг престола (см. рис. 6,II,6), могут свидетельствовать о более позднем выделении самого близкого околопрестольного пространства, как собственно алтаря, при ликвидации института диаконис. Оно могло формироваться V—VII вв. так, как обустроен алтарь в «храме с баптистерием» Тепе-Кермена²² возможно, имитирующего первоначальный Кувуклий в Воскресенском храме Гроба Господня (Анастасисе) в Иерусалиме²³.

Почти полной, и древнейшей аналогией престолу Чилтер-Кобинского храма в Тавриде представляется такой же объект в пещере на Патмосе (рис. 11,1), принадлежавшей ап. Иоанну Богослову²⁴. Эта знаменитая «пещера Апокалипсиса» на о. Патмос (рис. 9,II), к которой уже при жизни свт. Ириней Лионского (130—202 гг.), бывшего учеником ученика

²² Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. С. 355—362.

²³ Шевченко Ю.Ю., Богомазова Т.Г. Третий Рим — Четвертый Иерусалим // Христианство в регионах мира. Вып. 2 / Отв. ред. Т.А. Бернштам, А.И. Терюков. СПб.: МАЭ РАН, 2008. С. 120—134; Шевченко Ю.Ю. Ближневосточные образцы раннесредневекового пещерно-храмового строительства... С. 169—171.

²⁴ Дмитриевский А. Иоанно-Богословский мон-рь на о. Патмос по сравнению с святогорскими монастырями идиоритмами // Труды Киевской Духовной Академии. Киев. 1892. № 11. С. 326—492.

Иоанна Богослова (свт. Поликарпа Смирнского, †155 г.), — относились как храму²⁵. Престол, занявший уступ, бывший в 81—96 гг. I в.н.э. лежанкой Апостола, сформирован для «пролива» по нему жидкости (рис. 9,II,III,1), а жертвенник, тоже имеющий чашеобразное углубление (рис. 11,II,III,2), расположен в непосредственной близости от престола, составляя с ним единство самого литургического объекта, как в храмовой пещере Чилтер-Кобы.

Отмеченный выше гипотетический фрагмент в чинопоследовании древнейших форм литургии, подтверждается и иными литургическими объектами. Рядом с пещерами Ай-Тодорского монастыря (Чилтер-Коба), возле истока священного (и для христиан, и для мусульман) родника Хор-Хор, под скальным навесом устроена купель (рис. 10,1a), функционировавшая и поддерживаемая в порядке еще в XIX веке. Купель окаймлена крупными глыбами (0,7—1,2 тонн), с небрежно затесанными, но с ровными поверхностями, образующими небольшую площадку (рис.10,1b). Интерес представляют два камня (рис. 10,II), уложенные на кромке площадки у края балкона над ущельем, куда стекает ручей. Они несколько приподняты над поверхностью каменной вымостки у купели.

Обнаруженные камни, с высеченными на поверхности деталями, не были упомянуты в материалах первых значительных натуральных исследований Чилтер-Кобы²⁶; не попали в поле зрения исследователей при многочисленных визуальных осмотрах памятника во все послевоенные годы²⁷; и не стали предметом изучения во время многолетнего полевого изучения пещерного монастыря на Ай-Тодоре²⁸. Возможно, этот памятник был вскрыт и освобожден от напластований при переоборудовании купели (и постройке новой стены) монахами возобновленного Свято-Феодоровского (Ай-Тодорского) пещерного монастыря в 2008 г., поэтому летом 2009 г. описанные камни зафиксированы и интерпретированы впервые.

Первый камень обтесан неровно: на его уплощенной поверхности оставлено возвышение в виде невысокого конуса в одном из углов (рис.10,II,III,1). В вершине конуса выдолблено углубление ($d = 10—15$; $h = 15—16$ см) в виде цилиндра (рис. 10,III,1), у сферического дна которого, просверлено отверстие к уплощенной поверхности камня, где начинается желоб (рис. 10,III,2), проложенный в виде канавки по поверхности и продолжающийся у самого края камня (рис. 10,III,2'). Желоб от цилиндрического углубления выходит в квадратное в плане и линзовидное в сечении углубление (рис. 10,III,3), примерно такого же объема, что и первое ($150—170$ см³). Из квадратного углубления желоб пробит к обрезу камня (достаточно ровно выполненному), состыкованного с таким же обрезом второго камня.

Желоб (рис. 10,II,2') из квадратного углубления первого камня, подходит к его обрезу, для стока жидкости в конусообразное углубление (рис. 10,II,4) второго камня. Этот вытесанный на поверхности второго камня конусообразный в плане неглубокий желоб (рис. 10,II,4) выводит стекающую жидкость в квадратное в плане, широкое (30—32 — 40—43 см), но неглубокое — линзовидное в сечении, углубление (рис. 10,II,5). Последний желобок

²⁵ *Аверинцев С.С.* Иоанн Богослов // Мифы народов мира. Энциклопедия / Под ред. С.А. Токарева и др. Т.1: А-К. М., 1991. С. 549—551; *Фаррар Ф.В.* Жизнь и труды святых отцов и учителей Церкви. СПб., 1891. Т.I. С. 62—83.

²⁶ *Веймарн Е.В., Репников Н.И.* Сюйренское укрепление. С. 124—125].

²⁷ *Веймарн Е.В.* «Пещерные города» Крыма в свете археологических исследований... С. 79; *Воронин Ю.С., Даниленко В.Н.* Обстоятельства и время возникновения пещерных монастырей Крыма // Проблемы истории «пещерных городов» в Крыму. Симферополь, 1992. С. 169—177.

²⁸ *Даниленко В.Н.* Монастырь Чилтер-Коба: архитектурный аспект. С. 99, 102—103, 349—367.

предназначен для стекания жидкости за пределы камня. Поверхности камней имеют легкий наклон, обеспечивающий работу всех углублений и желобов в качестве целостной, проточной системы.

Думается, у источника Хор-Хор расположен выносной каменный престол, оборудованный литургическими устройствами для освящения вина, сходный по проточной системе чашеобразных углублений и желобов с престолом в храмовой пещере Чилтер-Кобы (Ай-Тодорском храме). Аналогичные стационарные «водосвятные чаши»²⁹ в раннем средневековье высекались на поверхности выносных камней-престолов (рис. 11, I). Такие *литургические устройства* правильнее было бы называть *стационарными потирами*. Их происхождение связано с ранневизантийскими литургическими объектами, — камнями-престолами, где подобные углубления для освящения жидкости также образуют проточную систему.

Рядом с камнями, отождествленными с выносным престолом «проливного» типа (см. рис. 10, II), должен бы размещаться жертвенник. Таким образом, три камня слагались в «тринитарный» символ: два камня на которых размещена проливная система престола - из микро-купелей и проточных желобков, и примыкавший к ней камень чаши-жертвенника. К сожалению, камень-жертвенник попал под надстройку новой стационарной стены, оградившей купель баптистерия (см. рис. 10, II). При наличии престола, навес скалы «Серый лоб», где размещается купель источника Хор-Хор (см. рис. 10, Ib), не может рассматриваться иначе, нежели храмовое алтарное пространство с наличием здесь крестильного баптистерия. Подобные баптистерии располагались именно в пространстве алтарных апсид древнейших христианских храмов IV в., как в палестинской «Северной церкви» Авдата³⁰.

Храмовая пещера-цистерна (рис. 11, II) Saba Cave, раскопанная возле Иерусалима профессором из Великобритании Саймоном Гибсоном³¹, использовалась, как считает исследователь, в качестве раннехристианского баптистерия в IV—VI вв. Есть основания полагать, что она использовалась в это время еще и как храм³² для служения литургии. Судя по наличию обособленной купели, высеченной из монолитного каменного блока (рис. 11, II, 2), никак не связанный с этой купелью массивный камень, вделанный в кладку лестничных ступеней, и выступающий из нее (рис. 11, II, I, III), является престолом. Крестчато-квадратное углубление на его поверхности (рис. 11, III, 2), соединено проточным желобом со «следом Иоанна Предтечи» — с углублением в виде следа человеческой стопы (рис. 11, III, 3), и свидетельствует об **абсолютной** — **литургической** необходимости протекания жидкости (вина) по поверхности камня-престола. Такая необходимость могла быть вызвана лишь потребностями чина *преосуществления* вина в Кровь, при использовании «реликварных характеристик» упомянутого следа-углубления («стопы Иоанна Предтечи»). Связь камня-престола со *ступенями*, выполнявшими еще и функции *синтрона*, только подтверждает его престольный характер.

Не эта ли фаза (освящение *проливанием по престолу*) в древнейшем последовании литургии стала истоком для «Чина омыти мощи святых или како воду с креста пити»³³,

²⁹ Димитрій, Патріарх. Печерні монастирі, скити та келії у світі й Україні // Основа. Київ. 1995. № 28 (6). С. 127.

³⁰ Беляев Л.А. Христианские древности... С. 57, рис.

³¹ Gibson Sh. The Cave of John the Baptist.

³² Шевченко Ю.Ю. Ближневосточные образцы раннесредневекового пещерно-храмового строительства... С. 152—155, рис.4.

³³ Мусин А.Е. Святые мощи в Древней Руси: литургические аспекты истории почитания // Восточнохристианские реликвии / Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2003. С. 366—368, 373—374, 379—381; ср.: 384).

поскольку подобная фаза литургии могла прообразовывать и «чин водосвятия», и «чин елеосвящения» вообще? Очень вероятно, что камень-престол у священного источника Хор-Хор, сохранившийся с ранневизантийского времени, был оставлен до позднесредневековых времен в качестве специфического «освятительного устройства».

В наиболее древних престолах ранневизантийского времени, в плите *мензы*, служившей поверхностью престола (бывшей столешницей над погребениями святых в катакомбах Рима)³⁴, — наличествуют два отверстия: одно в виде чашеобразного углубления, второе — сквозное (рис. 11, IV, V). Такое литургическое устройство предполагало не только пребывание вина в «стационарном потире» чашеобразного углубления, и его проливание сквозь отверстие в поверхности престола (что соответствовало протеканию освящаемого вина по поверхности престола в чашеобразное углубление, или из него), в процессе преосуществления Святых Даров. Второе - сквозное отверстие в престольной плите еще и давало возможность некоего «пронимания» хлеба, преосуществляемого в Тело, посредством пропускания Его через сквозное отверстие в плите-мензе древнейших престолов.

В современной этнографии выделен ряд феноменов, объединенных так называемой «пронимальной символикой»³⁵, связанной в первую очередь с «прониманием» младенца, рождающегося на свет (что по необходимости символизируют и начальные фазы процесса литургии, понимаемые как приход в мир Жертвенного Агнца, — его «пронимание» из чрева Богородицы). «Пронимальная символика» охватывает значительную сферу представлений в бытовой, повседневно-обрядовой и даже в магической практиках. Ее широкое распространение именно в христианской среде³⁶, не может рассматриваться вне осевой для всего христианского мира служебной обрядности ранней Церкви. Наличие в поверхностях древнейших престолов отверстий для «пронимания» сквозь них хлеба, преосуществляемого в Тело, ставит вопрос о начальных фазах литургии древнейшей Единой Церкви, предусматривавших «проливание» вина по поверхности престола и «пронимание» сквозь эту поверхность хлеба, в процессе их преосуществления в Кровь и Тело Спасителя.

Таковы наблюдения по некоторым материалам Крыма, которые могут быть дополнены лишь одним: сам объем пещерной церкви Чилтер-Коба (Ай-Тодорского храма), сформирован, как древняя водосборная цистерна. Судя по обработке стен Чилтер-Кобы, она являлась вполне рукотворной пещерой (орудийная обработка наблюдается абсолютно на всех поверхностях пещерного храма), заложенной по небольшой карстовой полости. По планиметрии пещерная церковь Чилтер-Кобы схожа с храмовым объемом пещерной церкви Мега Спилеон на Греческом Пелопоннесе³⁷, основанной свв. Прокопием, Феодором и их сестрой Екатериной около 362 г.; схож храм Чилтер-Кобы и с упомянутым храмом Saba Cave под Иерусалимом, исследованным С. Гибсоном (рис. 11, II).

Судя по размещению в алтарной части храма и купели-баптистерия, и ниши жертвенника, возникновение пещерного Ай-Тодорского храма не выходит за рамки первой трети IV в.н.э., соответствуя существованию института диаконис; а время эксплуатации его древнейших литургических устройств лежит в пределах IV—VI столетий³⁸. Судя по

³⁴ Голубцов А.П. Из чтений по Церковной археологии и литургике. С. 84—86.

³⁵ Щепанская Т.Б. Пронимальная символика // Женщина и вещественный мир культуры у народов России и Европы X / Отв. ред. Т.А. Бернштам. Сборник МАЭ XLVII. СПб., 1999. С. 149—190.

³⁶ Там же. С. 149—190.

³⁷ Шевченко Ю.Ю. Домашние святыни... С. 80—83.

³⁸ Шевченко Ю.Ю. Ближневосточные образцы раннесредневекового пещерно-храмового строительства... С. 164—166.

древнейшим престолом: в пределах Голгофа и Темница Христова в храме Гроба Господня (рис. 11, IV, V), и подземной церкви Рождества Богородицы в Иерусалиме (см. рис. 1, III), — престол Ай-Тодорского (Свято-Феодоровского) пещерного храма в Крыму поставлен до серии упомянутых древнейших престолов Иерусалима, установленных согласно Церковного Предания при августе Елене после Первого Вселенского собора Церкви в Никее (325 г.), и до кончины императора Константина Великого (337 г.).

Уже во времена крестоносцев с 90-х гг. XI в. представления о литургическом характере этих древнейших престолов были утрачены, в результате чего слагается легенда о «колодках Христа» (где абсолютно не объясняется «чашеобразность» второго отверстия, в отличие от сквозного — первого — также «колодкой» не являвшегося). Но в результате сложения легенды, как своеобразного (и неверного) «объяснения», упомянутый придел Иерусалимского храма Гроба получает свое наименование «Темница Христова». Аналогично слагается и легенда об «отверстиях», куда «вставляли кресты для распятия», в том числе — Честной Крест Христов (придел «Голгофа»).

Храмовый престол Чилтер-Кобы, как и выносной престол у источника Хор-Хор, не предназначены для «пронимания» хлеба при его преосуществлении в Плоть Христову, как престолы Иерусалимского Анастасиса (рис. 11, IV, V); но они имеют все характеристики более ранних престолов предназначенных для проливания по их поверхности вина, при преосуществлении жидкости в Кровь Спасителя, как подобные функции имел камень-престол со следом стопы, приписываемой Иоанну Предтече (рис. 11, III), в пещерном храме возле Иерусалима.

Как алтарь, предназначенный для «пролива жидкости» сформирован престол в крипте Богородицы, высеченной в останце, расположенном в пещерном храме Успения в Иерусалимской Гефсимании³⁹. Все это свидетельствует о времени возведения таких («проливных») престолов в самый ранний период первохристианских времен II—III вв. н.э. Не исключена связь «проливных» желобов на камнях-престолах с елеосвящением, поскольку обряд миропомазания был непременным атрибутом крещения в Ранней Церкви⁴⁰.

Хотя наиболее ранняя керамика, обнаруженная на склонах под пещерным комплексом Чилтер-Коба осторожно датирована автором исследований V в.⁴¹, на уплощенной вершине рядом возвышающегося отрога, расположена Сюйренская крепость, начальное время существования которой определяется позднеантичным (позднеримским) временем III—IV вв.⁴²

В связи с вероятной хронологией устройства престолов Чилтер-Кобы до 325—337 гг., небезынтересным является то обстоятельство, что весь III в. на юге Северного Причерноморья проходит под эгидой гото-римских войн, а **христианское вероучение**, в качестве массового явления, как показывает анализ «Церковных историй» Созомена и Филосторгия, — **пришло в Крым вместе с пленниками из Каппадокии**⁴³. Тем более что оба крупных готских похода на Каппадокию 264 г. и 275 г. были предприняты готами с

³⁹ Шевченко Ю.Ю., Уманец А.Н. Палеоэтнографические данные о формировании традиции... Ил. 7—9.

⁴⁰ Мещерская Е.Н. Апокрифические деяния апостолов. Новозаветные апокрифы в сирийской литературе. М.: «Присцельс», 1997. С. 158, 170, 237, 244, 259—260, 334—335, 345, 359, прим. 52.

⁴¹ Даниленко В.Н. Монастырь Чилтер-Коба: архитектурный аспект... С. 102—103, 349—367.

⁴² Веймарн Е.В., Репников Н.И. Сюйренское укрепление. С. 115—124.

⁴³ Василевский В.Г. Хожение Апостола Андрея // Тр. В.Г. Василевского, СПб.: изд. Имп. Акад. наук, 1909. Т. II. Вып. 1. С. 276, сл..

берегов Меотиды, то есть через Боспор⁴⁴, а епископ Боспора Кадм вместе с епископом Херсонеса Филиппом уже присутствовал на Первом Вселенском соборе 325 г. (на Втором, 381 г., — епископ Еферий⁴⁵). Там же был и владыка (митрополит) Готии Феофил Боспоританский. Судя по титулатуре («Боспоританский»), он являлся владыкой Крымской Готии, по названию Боспора Киммерийского, поскольку Боспор Фракийский («Малая Готия») был заселен готами не ранее 346 г. (по поздним сведениям Кирилла Иерусалимского), а скорее всего готы были приведены в Малую (Дунайскую) Готию только епископом Ульфилой после войн с язычниками в 372 г. (по сведениям более раннего автора — блж. Иеронима Стридонского).

Сам епископ Ульфила также происходил из «каппадокийского плена» 254 (264) г., поскольку дед и бабка (уже христиане) были приведены готами из Каппадокии в результате первого морского похода. А Ульфила являлся преемником Феофила Боспоританского. «Каппадокийский след» ощущается и в свете приведенных аналоги раннесредневековым пещерным храмам Таврики.

Амфорный материал V—VII вв. находимый под пещерами Чилтер-кобы на горном мысу Ай-Тодор не является наиболее ранними находками в этом пункте. При обследовании склонов под пещерным монастырем Чилтер-коба, кроме обломков познеантичной керамики (позднеримского времени?), были обнаружены три фрагмента черняховской керамики (один — чернолощенный) III—IV вв. и фрагмент вельбаркской (готской) керамики с характерными вертикальными расчесами-штрихами с лошением по расчесам III в.н.э.

Проникновение египетской идеологии и обрядности в христианство через посредство иудейской традиции, или непосредственно, получает в изложенной версии еще один дополнительный аргумент. Распространение престолов древнего типа (до 692 г.) в Восточной Европе вообще (Белогорье, Шатрише, Костомарово, Мал.Дивы – Подонье), и в славянской среде в частности (Китаево, Зверинец, Чернигов-над-Подолом — Поднепровье), с элементами, встречающимися исключительно в египетской коптской христианской культуре (Сатанов, Поднепровье), делают тему актуальной для изучения процесса христианизации славянского мира.

⁴⁴ *Щукин М.Б.* Готский путь: Готы, Рим и черняховская культура. СПб.: Изд. Филологического факультета СПбГУ, 2005. С. 134—151; *Юрочкин В.Ю.* Боспор и православное начало у готов // Боспорский феномен: Греческая культура на периферии Античного мира. Материалы Международной научной конференции. Декабрь 1999. СПб., 1999. 326—332.

⁴⁵ *Якобсон А.Л.* Раннесредневековый Херсонес // МИА. № 63. М.—Л., 1959. С. 28.

Ю.Ю. Шевченко

**Первый пещерный христианский храм Восточной Европы
эпохи первых готских походов III в. н.э.
(по материалам пещерного монастыря Чилтер-Коба в Крыму)**

В Ай-Тодорском подземном храме пещерного монастыря Чилтер-Коба в Крыму расположен престол древнего типа (до 692 г.), примыкающий к внутренней стене апсиды, который состоит из проточных систем: чашеобразного углубления и проливного желоба. Возле расположенного рядом с пещерным комплексом Чилтер-Кобы священного источника Хор-Хор, обнаружен камень с близкой проточной системой углублений, связанных проливными желобами, как видно, также являвшийся выносным престолом. В этих престолах отсутствует сквозное отверстие в мензе (в плите-поверхности престола), как в трех древнейших ранневизантийских престолах Иерусалима: подземном храме Рождества Богородицы, и в приделах Темница Христова и Голгофа храма Гроба Господня, согласно Церковному Преданию, поставленных августой Еленой (326—332 гг.). Престолы Чилтер-Кобы имеют более близкую аналогию в памятниках III—IV вв., как подземный храм Saba Cave близ Иерусалима, где углубления — в виде стопы, приписываемой Иоанну Предтече, и ромбовидного крестчатого в плане углубления-чаши, также соединены проливным желобом, образуя проточную систему. Таковая была предназначена в древнейшем последовании литургии, для проливания вина по престольной поверхности в процессе преосуществления жидкости в Кровь Христа. Поскольку начало лежащей на соседнем отроге Сүйреньской крепости относится к III—IV вв., а христианство появляется на берегах Тавриды вместе с пленными из Каппадокии, в процессе готских войн (походов через Боспор 264 и 275 гг.), можно отнести становление литургических устройств пещерного комплекса Чилтер-Коба именно к этому времени.

Ключевые слова: Литургическое устройство; система стоков для проливания вина по поверхности престола при его преосуществлении в Кровь Христову; примыкающий к апсиде престол древнего типа; Чилтер-Коба; Таврида.

Yu.Yu. Shevchenko

**First cave Christian temple of Eastern Europe
of the first gothic campaigns eras of the III century AD.
(on materials of the cave monastery Chilter-koba in the Crimea)**

In the I-Todor underground temple cave monastery Chilter-Koba in the Crimea is the throne of the ancient type (up to 692) adjacent to the inner wall of the apse, which consists of a flow-through systems: the cup-shaped cavities and pouring chute. Near the cave is located near the complex Chilter-Koba the sacred source of Khor Khor, discovered a stone with a similar system running grooves connected by heavy grooves, as is evident, as is a remote throne. In these thrones is not a hole in the Menza (in the plate surface of the throne), as in the three oldest thrones early Byzantine Jerusalem: Church of the Nativity of the Virgin underground, and in the aisles and the Prison of Christ Calvary Church of the Holy Sepulchre, according to Church tradition set by Helen Augusta (326—332 years.). Thrones Chilter-Koba have a close analogy in the monuments of III—IV centuries. As an underground temple Saba Cave near Jerusalem, where the depth — in the form of the foot, attributed to John the Baptist, and the diamond-shaped cross-shaped in terms of deepening-cup, and pouring spout connected to form flow-through system. This was the intended successor to the ancient liturgy, for spilling wine on the feast of the surface during preosuschestvleniya fluid in the blood of Christ. Since the beginning of lying on a nearby spur Syuyrenskoy castle belongs to the III—IV centuries., And Christianity appears on the shores of Tauris, along with prisoners from Cappadocia, in the Gothic Wars (hiking through the Bosphorus and 275 and 264 years.), Include the formation of liturgical devices cave complex Chilter-Koba was at this time.

Keywords: Liturgical device, the system drains to spill wine on the surface of the throne with his preosuschestvlenii in the Blood of Christ, adjacent to the apse of the throne of the ancient type; Chilter-Koba, Tauris.

Рис. 1. 1. Схема «Крестного пути» (Via Dolorosa) Христа на Голгофу в Иерусалиме и позиция пещерного храма на «станции № 6» («Остановка у дома Вероники»); 2. Алтарь пещерного храма в Иерусалиме (Палестина) «станции № 6» («Дом Вероники») по Via Dolorosa. 3. 1. Алтарь древнейшей византийской крипты в подземной церкви Рождества Богородицы в доме праведных Иоакима и Анны в начале улицы Виа Долороса у Львиных ворот Иерусалима (Палестина). Икона, поставленная на мензу (поверхность) престола, частично перекрывает сквозное отверстие в поверхности престольной плиты. 2. Ниша-аркасолий в правой («южной») стене пещерного храма Рождества Богородицы, где по Преданию стояли ясли младенца Марии.

Рис. 2. Придел «Темница Христова» в Воскресенском храме Гроба Господня (справа). Древний ранневизантийский престол придела «Темница Христова» (слева). Иерусалим, Палестина

Рис. 3. Вид на алтарь с примыкающим к внутренней стене престолом (1), и вынесенную в наос — за пределы ограниченного космитом (предалтарной преградой) алтарного пространства — нишу жертвенника (2). Пещерная церковь № 9 в Гёреми, Каппадокия, Малая Азия (Турция).

Рис. 4. I. Престол (1) и ниша жертвенника (2) в пещерном «храме № 4» скального монастыря Чилтер-Мармора. Крым. **II.** Реконструкция И.Г. Волконской алтарной части с престолом (1) пещерного храма «Успения» в Эски-Кермене, Крым. **III.** Вид на литургическое устройство престола (1) и жертвенника (2) у космита – предалтарной преграды (3) в храме «Донаторов» в Эски-Кермене, Крым.

Рис. 5. I. Рельеф с изображением священника за престолом (престол отделен от стены апсиды, в соответствии с правилами литургии по чину Василия Великого: служба «вокруг престола»), и диакона в позе молитвы («оранта») с воздетыми руками. V в. Музей коптского искусства. Каир, Египет. **II.** Погребальная кубикула а катакомбах св. Агнессы. Рим, Италия. Верхний, наиболее древний ярус христианских погребений. Существовал до углубления пола, с целью создания дополнительных погребальных локул — несколькими уровнями ниже — друг над другом. Наиболее древние погребения с мощами, служившие престолами, оказывались ближе всего к своду.

Рис. 6. 1. Вид (2005 г.) на пещерный монастырь во имя св. вмч. Феодора Стратилата (Чилтер-Коба) в склонах отрога Внутренней гряды Крымских гор — Ай-Тодора.

Рис. 6. II. План храмовой пещеры на Ай-Тодоре (Чилтер-Коба): **А** — по Н.И. Репникову и Е.В. Веймарну (1935); **В** — по В.Н. Даниленко (1993). 1: Престол. 2: Полка жертвенника. 3: Крипта. 4: Купель баптистерия. 5: Погребальные ниши-стасидии. 6 (условное обозначение): Неровности пола, свидетельствующие о выделении «около престольного» пространства (типа кивория, моделировавшего первоначальный Кувуклий в храме Гроба Господня в Иерусалиме).

Рис. 7. I. Вид на алтарь с престолом (1), отделенный от наоса космитом — предалтарной преградой (3) и жертвенником, вынесенным в наос (2) в пещерном храме (№ 1) в Кеслик Келези. Каппадокия, Турция. **II.** Вид на алтарь с престолом (1), отделенный от наоса космитом — предалтарной преградой (3) и жертвенником, размещенным прямо на алтарной преграде, на границе алтаря и наоса (2) в пещерном храме (№ 5) в Гёреми. Каппадокия, Турция. **III.** Планы пещерных храмов «каппадокийской традиции», по Георги Атанасову⁴⁶: 1: План пещерной церкви В-3 в Мурфатларе; 2: План скальной церкви в Гюз-Дере, Каппадокия; 3: Пещерная церковь в Мангупе, Южный монастырь, Крым; 4: План пещерного храма в Шулдане, Крым (у Г.Атанасова здесь ошибка: это храм св.Софии в Качи-Кальене⁴⁷).

⁴⁶ Атанасов, Георги. Кримски реалии на единоколлабните църкви... С. 69, табл. V.

⁴⁷ Ср.: Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. С. 342, рис. 302.

Рис. 8. *I.* Алтарное пространство пещерного храма на горном мысу Ай-Тодор по В.Н. Даниленко (1993). *II.* Околопрестольное пространство в алтаре пещерного храма Ай-Тодор (фотография В.Н. Даниленко, 1993). *III.* Ниша-крипта (кимитирий в апсиде (алтаре) Ай-Тодорского (Свято-Феодоровского) храма. *IV.* Современный вид (07.07.2009) древнего престола в пространстве апсиды (алтаря) в Ай-Тодорском храме (Чилтер-Коба). Крым. Экспликация. 1: Возвышение престола, примыкающего к внутренней стене апсиды. 1': Полка престола с углубленным чашеобразным дном (аналог стационарной напрестольной чаши — потира). 1'': Сток от «престольной чаши» в резервуар у подножия алтаря. 1''': Углубление для ковчежца с закладными мощами. 2: «Чашеобразная» ниша жертвенника. 3: Устье крипты-кимитирия, примыкающей к нише жертвенника. 3': Углубленный уровень пола (по отношению к уровню пола алтарного пространства) крипты-кимитирия. 4: Купель баптистерия в апсиде (алтаре). 5: Погребальные ниши-аркасолии (стасидии), окаймляющие пространство апсиды (алтаря) Ай-Тодорского (Свято-Феодоровского) храма Чилтер-Коба. 6 (условное обозначение): Место вокруг престола, где неровности пола и отверстия, заставляя предполагать здесь наличие некоего обособленного околопрестольного пространства, сформированного в виде кивория.

Рис. 9. I. Пещера-храм апостола Иоанна Богослова на о. Патмос (Греция). Деталь: Престол под антиминсом в храмовой пещере о. Патмос. Современный вид. Фотография М.В. Соболевой, 2005 г. **II.** Храм-пещера на о. Патмос. Вид на древний престол (1) и жертвенник (2) храма. **III.** Вид престола (1), предназначенного для пролива жидкости и жертвенника с чашеобразным углублением и желобом слива, в пещере Иоанна Богослова на о.Патмос. Фотография полученная при паломничестве в Святую землю 1992 г. о. Дмитрием Попружным, (подарок протоиерея Дмитрия Яковлевича Попружного 2007 г.). Снимок (II, III) сделан фотографом Г.Р. Свэйном (G.R. Swain) в составе экспедиции Мичиганского университета под руководством Фрэнсиса В. Келси (1919—1920). Негатив храниться в Келсианском Археологическом музее при Мичиганском университете в Энн Арборе (штат Мичиган, США)⁴⁸.

⁴⁸ *Thelma K.Th. Dangerous Archaeology: Francis Willey Kelsey and Armenia (1919—1920) / Francis Kelsey's Expedition and Armenia (1919—1920): an exhibition presented at the Kelsey Museum of Ancient and Mediaeval*

Рис. 10. I. Купель у родника Хор-Хор возле пещерного комплекса Чилтер-Коба, с горизонтальной вымосткой из крупных каменных глыб и достроенной современной стеной (a).

Archaeology. September 1990-February 1991. Kelsey Museum of Archaeology, University of Michigan, 1990. Neg. 7.389.

Рис. 10. II. Два камня с литургическими устройствами у края вымостки — террасы возле купели у источника Хор-Хор. а: Новопостроенная стена на горизонтальной вымостке из крупных каменных глыб. 1: Цилиндрическое углубление в коническом возвышении поверхности первого камня, соединенное горизонтальным отверстием со сточной желобком-канавкой (2). 2: Сточный желобок (2': Желобок стока к ложбине стока на втором камне). 3: Квадратное (ромбическое) углубление-резервуар, со сточным каналом (2') к краю камня. 4: Сток на поверхности второго камня, направляющий стекающую жидкость к неглубокому квадратному в плане резервуару-чаше (5). 5: Резервуар-чаша для собирания стекающей жидкости на втором камне.

Рис. 10. III. Состыковка двух камней с литургическими устройствами на краю вымостки – террасы у источника Хор-Хор в Чилтер-Кобе под скалой «Серый Лоб» у склонов горного мыса Ай-Тодор. 1: Цилиндрическое углубление в коническом возвышении поверхности первого камня, соединенное горизонтальным отверстием со сточной желобком-канавкой (2). 2: Сточный желобок (2'): Желобок стока к ложбине стока на втором камне). 3: Квадратное (ромбическое) углубление-резервуар, со сточным каналом (2') к краю камня. 4: Сток на поверхности второго камня, направляющий стекающую жидкость к неглубокому квадратному в плане резервуару-чаше (5). 5: Резервуар-чаша для собирания стекающей жидкости на втором камне.

Рис. 11. I. Выносной каменный престол с высеченной «водосвятной» чашей в форме креста, расположенный перед входом в перед пещерную «божницу». Село Монастырек (Межигорье) над Серетом. Тернопольская область, Западная Украина. Фото И.С. Винокура, 1974 г.

Рис. 11. II. Объем водосборной цистерны раннежелезного века у Иерусалима (Saba cave), в которой в первохристианские времена был устроен храм-баптистерий (по представлениям исследователя — проф. Саймона Гибсона). Вид от каменной лестницы, ведущей в христианский храм ранневизантийского времени с поверхности. 1: Камень-престол с углублениями «литургических устройств», являющийся частью кладки каменной лестницы. 2: Камень с высеченной в нем купелью (баптистерий), вложенный в кладку уступа у стены подземного храма.

Рис. 11. III. «Камень-"следовик"» (1) — престол подземного храма, устроенного в водосборной цистерне раннежелезного века возле Иерусалима (Палестина). Квадратное — ромбовидное (2) углубление на камне соединено ложбинкой водотока с углублением в виде следа человеческой стопы (3) — «следа Иоанна Крестителя», которому посвящен ранневизантийский храм. Рядом с углублением «следа Иоанна Крестителя», для масштаба — стопа проф. С.Гибсона.

Рис. 11. *IV.* Поверхность (менза) престола с чашеобразным углублением (справа) и сквозным, «пронимальным» отверстием (слева) в приделе Голгофа (пещера Адама) в Воскресенском храме (Анастасисе) Гроба Господня в Иерусалиме. Палестина. *V.* Поверхность (менза) престола с чашеобразным углублением (справа) и сквозным, «пронимальным» отверстием (слева) в приделе «Темница Христова» в Воскресенском храме (Анастасисе) Гроба Господня в Иерусалиме. Палестина.